

DESENVOLVENDO A ORGANIZAÇÃO PESSOAL PARA MAIS AUTONOMIA

DOI: 10.5281/zenodo.15342538

Alessandra de França Pereira¹

¹PROFEI – Universidade Federal de Mato Grosso

Alessandra.pereira.ufmt.t4@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4582205382335802>

Márcia de Moura Gonçalves²

²PROFEI – Universidade Federal de Mato Grosso

marcia.goncalves@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6823318349092279>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: O presente relato de experiência discute os desafios e possibilidades da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, tendo como base a vivência com um estudante com Transtorno do Espectro Autista (nível de suporte 1), matriculado no sétimo ano do Ensino Fundamental. Este relato tem por objetivo apresentar a descrição do processo de um desenvolvimento de um projeto de Autonomia elaborado para trabalhar habilidades da vida diária com um estudante com Transtorno do Espectro Autista no ambiente escolar. O projeto intitula-se: Desenvolvendo a organização pessoal para mais autonomia. A experiência envolveu o trabalho colaborativo entre professor de apoio pedagógico especializado (PAPE), atendimento na Sala de Recurso Multifuncional (SRM) e o apoio de um auxiliar extraclasse. Apresentamos como requisito essencial para a implementação do projeto o trabalho coletivo dos agentes educativos, mesclando necessariamente adequações curriculares, mudanças da rotina escolar, bem como, a participação direta dos familiares, com atribuições a serem implementadas também no ambiente familiar, para que as ações interventivas possam ser demonstradas como princípio da aprendizagem do estudante. A experiência evidencia a importância da ação colaborativa, da intencionalidade no ensino e da reflexão docente para a efetivação da inclusão escolar, rompendo com práticas excludentes e valorizando as singularidades do estudante.

Palavras-chave: Autonomia; Educação Inclusiva; Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

O presente resumo aborda informações em formato de Relato de Experiência (RE) entendido como expressão escrita de vivência acadêmica e/ou profissional capaz de contribuir na produção de conhecimentos das mais variadas temáticas. Para Mussi e colaboradores (2021), para além da descrição da experiência vivida, o RE promove a valorização do contexto acadêmico por meio do esforço acadêmico-científico explicativo e da aplicação crítica-reflexiva com apoio teórico-metodológico.

Como conceitos-chave deste RE destacam-se, na temática da Educação Especial e

Inclusiva, os de inclusão, diversidade e autonomia. A sua escrita justifica-se porque a inclusão de Pessoas Público-alvo da Educação Especial (PAEDE, doravante) na escola regular ainda tem sido, na mais dura realidade, vista como um campo minado. Muito se fala em teorias, em discursos, mas na prática pouco tem sido feito para verdadeiramente acolher esse estudante com propostas e estratégias que busquem lhes oferecer e assegurar o aprendizado em condições de igualdade aos demais estudantes típicos, ou seja, sem que o pressuposto de normalidade estabelecido pela ditadura da maioria promova barreiras no ensino.

De acordo com Franco (2021, p. 35), o território da inclusão é o ensino regular.

O aluno com deficiência não só deve estar matriculado em salas de aula das redes regulares, como também as especificidades devem ser reconhecidas e atendidas no percurso escolar, buscando a efetiva promoção do direito a aprender.

A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva tem sido um grande desafio social e pedagógico para professores da Educação Básica, em especial após a instituição da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) e, posteriormente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015). Ambas conjugam igualdade e diferença como valores indissociáveis e evidenciam a diversidade de pessoas cidadãs brasileiras no que diz respeito à existência ou não de impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e a interação entre elas nos espaços escolares.

A diversidade na concepção de Pletsch (2021) não é reconhecida como direito e nem somente como um conjunto de diferenças superficiais entre as pessoas, mas também como um espelho das dessemelhanças sociais, culturais e históricas. A escola, ao negligenciar e desvalorizar essas diferenças, mantém as desigualdades presentes na sociedade ao invés de fomentar uma inclusão de verdade. Nessa perspectiva, a diversidade deve ser percebida como um recurso valioso para a criação de um ambiente educacional múltiplo, inclusivo e justo, onde todas as individualidades são respeitadas.

Ao enquadrar a PAEDE no perfil do estudante típico, o professor deixa explícito que a sua compreensão da inclusão escolar não respeita a individualidade dessa pessoa. Ressalta-se que o professor precisa estar aberto a novas experiências, pois se continuar a esperar que o outro indivíduo inicie e lhe ensine o labor necessário para atender ao estudante atípico, o processo de inclusão poderá fracassar. A escola, na pessoa dos professores e demais profissionais que nela atuam, permanecerá estática e insensível à diversidade que a espera.

Não existe formação que dê conta da diversidade da Educação Inclusiva, no entanto, a disposição individual de cada professor em identificar as necessidades do estudante e propor adequações curriculares, de forma que ele receba alguma intervenção, demonstra que a inclusão

escolar de fato pode se concretizar mediante esforços. A esse respeito, é importante reiterar a visão de Scavoni ao afirmar que:

Fica claro que o processo de inclusão escolar transcende o acesso, sendo central a garantia de ensino intencionalmente organizado. Caso contrário, restringir a inclusão à presença do escolar distorce este princípio, caracterizando um processo de exclusão (Scavoni, 2016, p. 69).

Refletir sobre o lugar do professor nessa arena, vislumbra a responsabilização pelo processo de inclusão, e responsabilizar, refletir sobre a própria prática é um começo valoroso, afinal o professor é agente do ensino e o ensino sem aprendizagem inexistente. Além dele e, pensando na individualidade do estudante, pode-se considerar a família como responsável pelo processo de inclusão juntamente com os demais agentes educativos, numa proposta de aprendizagens que reflitam em mudanças de hábitos no cotidiano, demonstrada por meio de práticas e atitudes.

Dentre as necessidades de PAEDE, este RE dá enfoque na criação de hábitos que promovam a autonomia, no caso de estudante com autismo.

A autonomia significa que a pessoa pode decidir, por si mesma, quais são as regras que quer seguir em sua vida. Para isso, ela precisa refletir com consciência sobre suas escolhas. Ser autônomo, então, envolve ter liberdade para decidir e também ter diferentes opções entre as quais possa escolher.

Segundo Rodrigues (2023, p. 89) ser autônomo é demonstrar pelas atitudes independência em seus hábitos diários (AVD).

O problema de pesquisa aqui relatado consiste na identificação de possibilidades no atendimento escolar a uma PAEDE, com vistas à sua aquisição de novos hábitos de autonomia em higiene pessoal, organização e participação em atividades escolares coletivas. Para tanto, o estudo teve como objetivo investigar a aplicação de estratégias pelo professor de apoio pedagógico especializado (PAPE), pela equipe escolar e a família para o desenvolvimento de habilidades da vida diária de um estudante com Transtorno do Espectro Autista em ambiente escolar.

O objetivo deste RE é descrever e refletir sobre a experiência profissional da professora pesquisadora, contribuindo para a construção de conhecimentos relativos à diversidade e à inclusão no ambiente escolar.

2. METODOLOGIA

Este relato descreve a experiência profissional de uma professora da rede básica de

ensino em escola no estado de Mato Grosso, Brasil, ocorrida no ano 2024, durante a execução de um projeto de autonomia desenvolvido para atender uma PAEDE. As informações foram anotadas em diário de campo da pesquisadora, obtidas em diferentes momentos do desenvolvimento do projeto, tais como em reuniões entre os agentes de ensino e reuniões com a mãe do estudante, relato da PAPE. As intervenções ocorreram no âmbito desse projeto. Neste relato são utilizados nomes fictícios para a escola, os profissionais envolvidos e para o estudante. A escolha do nome do estudante é “JOSÉ”.

É fato que educação inclusiva permeia valores de respeito à diversidade e que sem este, não é possível compreender os sujeitos em suas individualidades. A autonomia está ligada à capacidade de pensar e agir de forma crítica, significando agir de maneira independente. Isto posto, foi elaborado um projeto de autonomia para este estudante com o objetivo de promover o seu desenvolvimento integral, estimulando diversas áreas, como a expressão física, a comunicação e a autoestima. Buscou-se por meio de diferentes atividades, fortalecer a identidade, auxiliando-o a construir relações interpessoais saudáveis e a desenvolver autonomia nas tarefas do dia a dia. A implementação do projeto foi de setembro à dezembro.

José é estudante do sétimo ano do Ensino Fundamental, apresenta características do transtorno do espectro Autista¹, com nível de suporte um, não alfabetizado. Comunica-se convencionalmente, mantém diálogos coerentes quando direcionado por um adulto, questiona quando tem dúvidas sobre alguma mudança de rotina, é muito apegado aos colegas de turma, porém, sua forma de demonstrar carinho é impulsiva e às vezes agressiva.

Durante o primeiro semestre José recebeu na escola: auxílio de um professor de apoio pedagógico especializado (PAPE); atendimento na Sala de Recurso Multifuncional (SRM); e plano educacional individualizado (PEI), cada um elaborado pelo professor da disciplina da base curricular e de um auxiliar extraclasse, para o acompanhar nas rotinas escolares (recreio, almoço, intervalo). Nesses momentos de atendimento, observou-se que José precisava alterar alguns hábitos, adquirir outros para desenvolver a sua autonomia pessoal.

Para melhor situar as ações que foram necessárias desenvolver para e com José, é necessário explicitar algumas dificuldades enfrentadas, como a superproteção e a subserviência. As professoras acreditavam que deveriam realizar algumas tarefas por ele, como organizar o lanche na hora do recreio e do almoço. Porém, tomando como fator relevante a necessidade de

¹ A palavra autismo deriva do grego (autós), que constitui “de si mesmo”, este termo foi usado pela primeira vez pelo suíço Eugen Bleuler, em 1911, que dentro da psiquiatria tentava descrever comportamentos em pacientes com esquizofrenia onde o indivíduo parecendo fugir da realidade, voltava-se e centralizava-se em si mesmo (CUNHA, 2017).

promover a sua autonomia, percebeu-se que essas tarefas deveriam ser desenvolvidas por ele mesmo. Foram essas as circunstâncias que motivaram a elaboração do projeto.

Para socialização da proposta do projeto foram realizadas três reuniões. Na primeira reunião abordamos os conceitos de autonomia, comportamento e conduta do estudante, deixando uma tarefa para os profissionais envolvidos com José na escola em todos os períodos (matutino e vespertino), e uma para a família, que na ocasião contava com a participação da mãe. A ela foi informado que na próxima reunião todos deveriam trazer sugestões de atividades a serem atribuídas, orientadas e desenvolvidas por ele.

No segundo encontro, foi feita uma lista de ações assim definidas para José: servir o próprio alimento, em todos os horários destinados para alimentação; carregar e organizar o material pessoal e de uso coletivo, quando em uso; buscar em seu armários os materiais necessários para higiene pessoal (escova, creme dental, sabonete, toalha).

A mãe foi orientada para que em casa José fosse desafiado a desenvolver tarefas similares as sugeridas para o ambiente escolar.

O maior desafio foi intuir em José a responsabilidade de servir o próprio alimento na hora do almoço. Ele não queria fazê-lo de jeito nenhum. Para que pudesse realizar uma tarefa que para muitos parece tão fácil, a professora conversou com as responsáveis pela cozinha de informando que iriam com José antes dos demais estudantes. José de início se opôs, queria que fosse acompanhado de uma de suas colegas de classe. Durante alguns dias foi feito conforme ele queria; porém, com o passar dos dias, sem mesmo que ele percebesse estava servindo o seu alimento, ainda com acompanhamento da auxiliar, mas agora sem a colega de classe. Ainda não serve o alimento quando os demais estudante já estão na fila, mas já está ficando na fila, mas quem serve é a auxiliar.

Nesse momento, não apresenta ter adquirido o hábito de escovar os dentes após as refeições, porém ainda em processo de elaboração de nova rotina, as ações estão focando na refeição principal, o almoço. Carrega sua mochila arrastando no chão, na maioria do tempo. Vai em seu armário muitas vezes durante o dia, às vezes, não pega nada, mas abre, mexe e fecha novamente, e quando é questionado o que ele queria fazer ou pegar no armário, diz “nada não”, “não sei”, “esqueci”.

Para que essas atividades pudessem ser desenvolvidas por José, todos na escola precisaram saber sobre projeto de autonomia a ser desenvolvido com ele. Para isso, foi realizada uma reunião com os profissionais do pátio, portão, biblioteca, secretaria e nutrição. Essas ações ajudaram a apoiar José no desenvolvimento de habilidades pessoais e acadêmicas, promovendo

um ambiente de aprendizado positivo e inclusivo.

Feltrin (2022) chama de planejamento coletivo essa forma de trabalho, no qual todos os envolvidos com o estudante estão cientes dos desafios a serem observados, para que as ações interventivas diretas possam surtir efeito. Nesse caso, para estimular em José hábitos e atitudes de responsabilidade por si e por materiais de uso pessoal e coletivo.

Leite (2024) enfatiza que a educação inclusiva deve ampliar a autonomia do aluno com deficiência, permitindo-lhe reconhecer suas capacidades e compreender o significado das aprendizagens para sua formação pessoal. Além disso, deve-se considerar um currículo flexível, de modo a garantir o desenvolvimento e a apropriação de conhecimento com autonomia, concatenado ao planejamento individualizado e as adaptações curriculares que são necessários para que a inclusão evolua (Lopes, 2020).

Uma das principais dificuldades encontradas foi a manutenção do foco do José durante as atividades, pois ele apresenta uma atenção limiar de curto prazo, comportamento agitado e demonstra certa impulsividade, o que resulta em ações descoordenadas, derrubando as coisas ao seu redor. Para superar esse desafio, foram utilizadas técnicas de reforço positivo, como elogios e a divisão das atividades em etapas menores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com fundamento nos princípios da Educação Inclusiva e na visão da independência moral e intelectual, elaborou-se um projeto personalizado para fomentar a independência de José em vários aspectos de sua vida, tais como a higiene pessoal, a organização e a participação em atividades escolares coletivas. Por meio da colaboração entre o professor de apoio pedagógico especializado (PAPE) e a equipe escolar, várias estratégias e ferramentas pedagógicas foram postas em prática, com o objetivo de promover o aprimoramento de competências sociais, cognitivas e emocionais do estudante.

Para a efetivação da primeira etapa do projeto, que visava estimular a autonomia de José na hora do lanche, foram realizadas reuniões com a equipe de nutrição e gestão escolar. O objetivo era alinhar as ações e garantir a fluidez do processo. Essas reuniões se fizeram necessárias após a identificação de algumas dificuldades na comunicação entre os profissionais envolvidos diretamente com o estudante. Houve resistência de alguns profissionais, em abrir espaço para que este projeto fosse implementado, porém, após os ajustes, a atividade foi implementada com sucesso.

Inicialmente, José recebeu um tempo extra para se servir, evitando a pressão dos colegas. Essa estratégia, aliada a um acompanhamento individualizado, permitiu que ele desenvolvesse a habilidade de se alimentar de forma independente e calma.

Em paralelo, observou-se que José apresentava dificuldades em organizar seus materiais e manter o espaço que estava utilizando limpo. Para auxiliar nesse processo, foram realizadas conversas individuais, nas quais a importância dessas tarefas para sua autonomia foi destacada. Gradualmente, José demonstrou maior iniciativa em cuidar de seus pertences e do espaço compartilhado, reduzindo a necessidade de apoio constante dos adultos.

Conforme depoimento da mãe, José demonstrou maior autonomia nas tarefas cotidianas, como se vestir e organizar seus materiais. A frequência diária das atividades, aliada ao apoio de uma equipe multidisciplinar e à participação ativa da família, permitiu um acompanhamento individualizado favorecendo a aquisição de novas habilidades e o desenvolvimento de sua autonomia. José tem apresentado menos resistência em levantar-se pela manhã para ir à escola, fato positivo, pois aumentou a sua frequência escolar, e conseqüentemente a sua socialização tem apresentado melhoras significativas, bem como, a percepção da atenção e concentração.

Toda conduta mínima que seja do estudante em realizar uma tarefa que para muitos parece natural, para ele muitas vezes, se torna em um grande desafio e vendo-o romper com os obstáculos dia a dia, é enriquecedor e gratificante.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho é longo e difícil. Os resultados obtidos com a implementação do projeto foram positivos. Além disso, se tornou mais independente nas atividades da vida diária e apresentou maior autonomia para resolver problemas de convivência no cotidiano. As atividades que envolviam a utilização de materiais concretos e a interação com seus pares se mostraram as mais eficazes e com menos conflitos, para promover o desenvolvimento de suas habilidades sociais e cognitivas.

Os resultados alcançados demonstram que, com planejamento, dedicação e o apoio de toda a comunidade escolar, é possível promover a autonomia e o desenvolvimento integral do estudante PAEDE considerando as suas individualidades.

O projeto de autonomia do José foi um marco na nossa escola, demonstrando a relevância do trabalho colaborativo para auxiliar na transformação da vida do estudante. A parceria entre professores, equipe pedagógica, família e o próprio José foi fundamental para

alcançar resultados positivos. A troca de conhecimentos, a construção conjunta de estratégias e o apoio mútuo permitiram que criássemos um ambiente de aprendizagem inclusivo e acolhedor.

Os resultados foram significativos, pois houve aumento da frequência de participação do aluno, nas atividades acadêmicas e funcionais. Sugerimos para o próximo ano, a continuidade da proposta almejando o alcance de habilidades quanto a execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento humano e habilidades da vida diária com autonomia.

REFERÊNCIAS

CUNHA, E. **Autismo e Inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Wak, 2017.

FELTRIN, M.G.P. **Currículo e inclusão de estudantes com transtorno do espectro do autismo** [recurso eletrônico]: produção coletiva de artefato cultural e suas mediações pedagógicas/Maria das Graças Pereira Feltrin. – dados eletrônicos (1 arquivo, 210 f. il. Color.. pdf) –2022.

LEITE, M. A. B. A educação inclusiva centrada no aluno e não na deficiência. **Revista Mais Educação**, v. 7, n. 7, set. 2024. ISSN 2595-9611. Disponível em: <https://www.revistamaiseducacao.com/artigosv7-n7-setembro-2024/56>. Acesso em: 11 abr. 2025.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60-77, out./dez. 2021. Disponível em: file:///C:/Users/labor/Downloads/2021_artigo_pressupostos%20sobre%20relato%20de%20experi%C3%Aancia.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.

MUCCI, Daniela Horvath. **A inclusão de alunos com deficiência nos anos finais do Ensino Fundamental: representações sociais de professores**. Dissertação (Mestrado em Educação: Formação de Formadores) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021.

LOPES, S. A. **Adequações curriculares individualizadas (ACI): desafios e possibilidades**. Pimenta Cultural, 2020. E-book. Disponível em: Daniela Horvath Mucci_dissertação.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.

PLETSCH, Márcia Denise; SOUZA, Flávia Faissal de. Educação comum ou especial? Análise das diretrizes políticas de educação especial brasileiras. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 16, n. 4, p. 2743–2760, out./dez. 2021. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/15126>. Acesso em: 9 abr. 2025.

SCAVONI, M. P. P. **Representações sociais de professores sobre inclusão e o projeto político pedagógico: a escola em movimento**/ Mariana Paula Pereira Scavoni. – Dissertação -Marília, 2016. 195 f.; 30cm.

SANTOS, Jessica Rodrigues. **Plano Educacional Individualizado (PEI) para estudantes com deficiência: um protocolo para utilização nas instituições de ensino** / Jéssica Rodrigues-Santos - Tese - 2023. 222f. Disponível em : Tese PEI Rodrigues.pdf. Acesso em : 28 mai. 2024.